

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адилля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDA XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahridin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максатбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI.....	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилевич	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova, Nizom Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI

Fazilat Esirgapovna Jomonqulova
Samarqand iqtisodiyot va servis
institute, "Axborot texnologiyalari"
kafedrası dotsenti.
jamonqulovaf72@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-9057-9648>

Nizomov Murod
Samarqand Iqtisodiyot va Servis
institute, "Iqtisodiyot nazariyasi"
kafedrası stajyor assistenti
nizomvmurod30@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-5981-5322>

Madinabonu Temirova Otabek qizi
Samarqand iqtisodiyot va servis
institute, 1-bosqich TM-525 guruh
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning roli tahlil qilinadi. Raqamli infratuzilma, korxonalar resurslarini boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili iqtisodiy o'sishga qanday hissa qo'shishi ko'rib chiqilgan. Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi doirasida erishilgan natijalar, axborot xavfsizligi masalalari va kelajak istiqbollari yoritilgan. Raqamli transformatsiya samaradorlikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksportni kengaytirishda muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, raqamli transformatsiya, korxonalar resurslarini boshqarish tizimi, sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyasi, katta ma'lumotlar tahlili, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi, innovatsiyalar, eksport o'sishi.

Abstract: This article analyzes the role of the digital economy in economic development. It examines how digital infrastructure, enterprise resource planning systems, artificial intelligence, and big data analytics contribute to economic growth. The article highlights the results achieved in Uzbekistan under the Digital Uzbekistan – 2030 strategy, as well as information security issues and future prospects. It emphasizes the importance of digital transformation for improving efficiency, creating new jobs, and expanding export potential.

Key words: digital economy, economic development, digital transformation, enterprise resource planning system, artificial intelligence, blockchain technology, big data analytics, information security, cybersecurity, Digital Uzbekistan – 2030 strategy, innovation, export growth.

Аннотация: В данной статье анализируется роль цифровой экономики в экономическом развитии. Рассматривается, как цифровая инфраструктура, системы управления ресурсами предприятия, искусственный интеллект и анализ больших данных способствуют экономическому росту. Освещены результаты, достигнутые в Узбекистан в рамках стратегии Цифровой Узбекистан – 2030, вопросы информационной безопасности и перспективы дальнейшего развития. Подчеркивается важность цифровой трансформации для повышения эффективности, создания новых рабочих мест и расширения экспортного потенциала.

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическое развитие, цифровая трансформация, система управления ресурсами предприятия, искусственный интеллект, технология блокчейн, анализ больших данных, информационная безопасность, кибербезопасность, стратегия Цифровой Узбекистан – 2030, инновации, рост экспорта.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda raqamli transformatsiya asosiy harakatlantiruvchi kuchga aylangan. Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshiradigan yangi iqtisodiy modeldir. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasining markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib, mamlakatning raqobatbardoshligini oshirish, yalpi ichki mahsulot o'sishini jadallashtirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli tizimlarni joriy etishda axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola aynan shu masalalarni o'rganishga bag'ishlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda o'zbek olimlari raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy o'sishdagi rolini faol tadqiq etmoqdalar. Xalqaro tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyotning global yalpi ichki mahsulotga qo'shgan hissasi sezilarli darajada oshgani qayd etilgan.

O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektori 2023-yilda yalpi ichki mahsulotga 2,1 foiz hissa qo'shgan. Shuningdek, ushbu sohada yaratilgan qo'shilgan qiymat hajmi 2021-yildagi 1,5 foizdan 2023-yilda 2,1 foizgacha oshgan.

Mamlakatda IT sohasining jadal rivojlanishi natijasida 2024-yilda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida faoliyat yuritayotgan eksportyor kompaniyalar soni 551 taga yetgan. IT Park Uzbekistan rezidentlari soni esa 2023-yil yakunida 1652 tani tashkil etgan bo'lib, ulardan 551 tasi eksportga yo'naltirilgan kompaniyalar hisoblanadi. 2024-yil oxiriga kelib rezidentlar soni 2384 taga yetgan.

IT Park Uzbekistan rezidentlari tomonidan amalga oshirilgan eksport hajmi ham sezilarli darajada oshgan. Jumladan, IT xizmatlari eksporti 2022-yildagi 140 million AQSH dollaridan 2023-yilda 344 million AQSH dollariga yetgan. Bu ko'rsatkich mamlakatning eksport salohiyatini oshirishda raqamli iqtisodiyot muhim omil bo'lib xizmat qilayotganini ko'rsatadi.

Rossiyalik va xorijiy olimlar tomonidan axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik va raqamli infratuzilmani boshqarish masalalari ham keng o'rganilgan. Ularning tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlarni himoya qilish, xavfsizlik risklarini boshqarish va korxonalarining barqaror faoliyatini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur adabiyotlar asosida ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning milliy kontekstdagi o'rnini va istiqbollari tahlil qilinmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola analitik tahlil, statistik ma'lumotlarni solishtirish va holat tahlili usullariga asoslangan. O'zbekiston Milliy statistika agentligi, BMT Taraqqiyot Dasturi hamda boshqa xalqaro manbalarning 2020–2025-yillardagi ma'lumotlari asosida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari o'rganildi. Shuningdek, korxonalar resurslarini boshqarish tizimlarining qo'llanilishi misolida raqamli transformatsiyaning samaradorligi baholandi.

Tadqiqotda Raqamli O'zbekiston – 2030 dasturi doirasidagi loyihalar va xavfsizlik standartlari integratsiyasi ham hisobga olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi doirasida raqamli infratuzilmaga jiddiy sarmoyalar kiritilmoqda. Ushbu strategiya mamlakatni raqamli transformatsiya yo'lidan olib borishda muhim bosqich bo'lib, telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish, 5G va optik tolali aloqa infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan.

Natijada, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektori 2023-yilda yalpi ichki mahsulotga 2,1 foiz hissa qo'shgan bo'lsa, 2024-yilning birinchi yarmida bu ko'rsatkich 2,4 foizga yetdi. Bu o'sish nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki butun mamlakat bo'ylab raqamli xizmatlarning sifati va tezligini oshirish imkonini berdi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha faoliyat yurituvchi kompaniyalar soni sezilarli oshdi. 2023-yil yakuniga ko'ra, IT Park Uzbekistan rezidentlari soni 1652 tani tashkil etdi. 2024-yilning uchinchi choragi oxiriga kelib esa bu ko'rsatkich 2384 taga yetdi. Bu esa sohada yangi startaplar va innovatsion loyihalarning paydo bo'layotganini ko'rsatadi.

IT xizmatlari eksporti ham jadal o'sdi. Jumladan, IT eksporti 2022-yildagi 140 million AQSH dollaridan 2023-yilda 344 million AQSH dollariga yetdi. Bu ko'rsatkich O'zbekistonning xalqaro bozorda raqamli xizmatlar yetkazib beruvchi mamlakat sifatida o'rnini mustahkamlayotganini tasdiqlaydi.

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy rivojlanishga quyidagi jihatlar orqali kuchli ta'sir ko'rsatadi:

1. Samaradorlik va innovatsiyalarni oshirish. Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtiradi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi va operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Masalan, korxonalar resurslarini boshqarish tizimlari orqali moliya, ta'minot zanjiri va ishlab chiqarish jarayonlari integratsiyasi rentabellikni oshiradi hamda xarajatlarni sezilarli qisqartiradi.

2. Yangi ish o'rinlari yaratish va bandlikni oshirish. IT Park Uzbekistan rezidentlari sonining ko'payishi bilan bir qatorda, 2024-yilning uchinchi choragi yakuniga kelib IT Park tizimida band bo'lganlar soni 36 300 nafarga yetdi. Bu oldingi yilga nisbatan 10 ming nafarga ko'pdir. Shuningdek, eksportga yo'naltirilgan kompaniyalarda 17 mingdan ortiq mutaxassis faoliyat yuritmoqda.

3. Sanoat tuzilmasini modernizatsiya qilish va tarmoqlarni raqamlashtirish. Raqamli transformatsiya qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar ko'rsatish sohasini raqamlashtirishga xizmat qilmoqda. Jumladan, my.gov.uz portalida yuzlab davlat xizmatlari onlayn shaklda ko'rsatilmoqda. Elektron tijorat, mobil to'lov tizimlari va elektron hukumat xizmatlarining rivojlanishi mehnat unumdorligini oshirish va xalqaro raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Internet foydalanuvchilari sonining ortishi, mobil va keng polosali internet qamrovining kengayishi ham raqamli iqtisodiyot rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Shu bilan birga, elektron hukumat rivoji bo'yicha O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rni yaxshilanib bormoqda. Bu esa davlat xizmatlarini raqamlashtirish, fuqarolar va tadbirkorlar uchun qulay onlayn platformalarni yaratish borasidagi muvaffaqiyatlarni ko'rsatadi.

Biroq, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida bir qator masalalar hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Birinchidan, raqamli tafovut muammosi, ya'ni qishloq hududlari va shaharlar o'rtasidagi farq hali ham sezilarli. Shaharlarda yuqori tezlikdagi internet mavjud bo'lsa-da, qishloqlarda infratuzilmani yanada rivojlantirish zarurati mavjud. Bu esa aholining ayrim qatlamlarining raqamli imkoniyatlardan to'liq foydalanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, malakali kadrlar tayyorlash masalasi muhim ahamiyatga ega. IT mutaxassislarini tayyorlash tizimi izchil rivojlanayotgan bo'lsa-da, sohadagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni yanada mustahkamlash zarur. Uchinchidan, infratuzilma imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Jumladan, elektr ta'minotining barqarorligini oshirish va zamonaviy uskunalarni joriy etish raqamli iqtisodiyot rivoji uchun muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, kiberxavfsizlik masalalari ham alohida e'tibor talab qiladi. Ma'lumotlar oqimi ko'paygani sari axborot xavfsizligini ta'minlash, ma'lumotlarni himoya qilish va xavflarning oldini olish muhim vazifaga aylanmoqda. Ushbu masalalarni samarali hal etish uchun xavfsizlik elementlarini dastlabki bosqichlarda integratsiya qilish zarur. Masalan, rolga asoslangan kirish nazorati (RBAC), kuchli shifrlash algoritmlari, jumladan, AES-256, hamda real vaqt rejimida monitoring tizimlarini joriy etish orqali ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash mumkin.

Bundan tashqari, davlat va xususiy sektor hamkorligida kadrlar tayyorlash dasturlarini kengaytirish, qishloq hududlariga maxsus subsidiyalar ajratish hamda kiberxavfsizlik bo'yicha milliy markazlar faoliyatini rivojlantirish kabi choralar samarali bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyotning ijobiy ta'siri statistik jihatdan ham tasdiqlangan. Global miqyosda raqamli iqtisodiyot yiliga 10–12 foiz sur'atda o'smoqda, bu esa umumiy iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlaridan yuqoridir. O'zbekistonda esa raqamli transformatsiya iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, eksportni kengaytirish va aholining farovonligini yuksaltirish imkonini bermoqda. Masalan, 2024-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 6,5 foizga o'sdi va bunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektori muhim hissa qo'shdi. Raqamli platformalar orqali savdo, moliya va ta'lim sohaslarining integratsiyalashuvi korxonalar xarajatlarni qisqartirishga, fuqarolarga esa qulay xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qildi.

Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan raqamli iqtisodiyot axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida shakllangan iqtisodiy faoliyat tizimi bo'lib, u moliya, savdo, ta'lim, sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarni chuqur integratsiya qiladi. Tizimni amalga modellashtirish uchun zamonaviy vositalardan foydalanish samarali hisoblanadi. Masalan, Python Flask frameworki yordamida tezkor veb-ilovalarni yaratish, PostgreSQL ma'lumotlar bazasi orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va tahlil qilish mumkin. Bunday yondashuv real vaqt rejimida tahlilni ta'minlaydi, ma'lumotlar oqimini avtomatlashtiradi va kiberxavfsizlikni mustahkamlaydi.

Raqamli iqtisodiyotni joriy etish iqtisodiy o'sishni sezilarli darajada oshirishi, yangi ish o'rinlari yaratishi, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlashi hamda moliyaviy samaradorlikni yaxshilashi mumkin. Natijada, O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki xalqaro miqyosda ham raqamli transformatsiyaning yetakchi davlatlaridan biriga aylanish imkoniyatiga ega. Kelajakda bu strategiyani yanada chuqurlashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va aholining raqamli savodxonligini oshirish orqali Raqamli O'zbekiston – 2030 maqsadlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bu esa mamlakatning barqaror rivoji va aholining farovon hayotini ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Raqamli iqtisodiyot tizimining sxematik tuzilmasi¹

Keltirilgan 1-rasmda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonining umumiy sxematik tuzilmasi aks ettirilgan bo'lib, u milliy iqtisodiyot tarmoqlarini kompleks ravishda transformatsiya qilishga qaratilgan. Mazkur tizim raqamli iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlarini o'z ichiga olib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv jarayonlarini integratsiyalash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu tizim iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va global bozor sharoitlariga tez moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tizim quyidagi asosiy modullardan tashkil topgan:

1. Raqamli infratuzilma bo'limi — iqtisodiyotning texnologik asosini tashkil etadi. U internet tarmoqlari, ma'lumotlar markazlari, bulutli texnologiyalar va telekommunikatsiya tizimlarini o'z ichiga oladi. Mazkur infratuzilma orqali ma'lumotlarni tezkor uzatish, saqlash va qayta ishlash imkoniyati yaratiladi, bu esa barcha boshqa modullarning samarali ishlashini ta'minlaydi. Bundan tashqari, infratuzilmaning rivojlanganligi hududlar o'rtasidagi raqamli tafovutni kamaytirishga va iqtisodiy imkoniyatlarni tenglashtirishga xizmat qiladi.

2. Elektron tijorat (e-commerce) bo'limi — mahsulot va xizmatlarni onlayn platformalar orqali sotish, xarid qilish va to'lovlarni amalga oshirish jarayonlarini boshqaradi. Elektron savdo tizimlari biznes subyektlariga yangi bozorlarga chiqish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar bilan to'g'ridan to'g'ri aloqani yo'lga qo'yish imkonini beradi. Shu bilan birga, iste'molchilar uchun qulaylik, tezkorlik va keng tanlov imkoniyatlarini yaratadi hamda raqobat muhitini kuchaytiradi.

3. Raqamli moliya (fintech) bo'limi — elektron to'lov tizimlari, mobil banking, onlayn kreditlash va raqamli valyutalar bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshiradi. Bu tizim moliyaviy xizmatlarning ommaviyligini oshirib, aholining moliyaviy inklyuziyasini ta'minlaydi hamda iqtisodiy aylanish tezligini oshiradi. Bundan tashqari, moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi, xavfsizligi va ishonchliligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

4. Elektron hukumat (e-government) bo'limi — davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali fuqarolar va biznes uchun qulaylik yaratadi. Soliq to'lash, litsenziya olish va hujjatlarni rasmiylashtirish kabi jarayonlar onlayn shaklda amalga oshiriladi. Bu byurokratik jarayonlarni soddalashtirib, shaffoflikni oshiradi hamda davlat boshqaruvining samaradorligini kuchaytiradi. Natijada fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchi yanada ortadi.

5. Ma'lumotlar tahlili va boshqaruv bo'limi — tizimning eng muhim analitik qismi bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) qayta ishlash, tahlil qilish va prognozlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt va analitik vositalar yordamida iqtisodiy jarayonlar monitoring qilinadi, rivojlanish tendensiyalari aniqlanadi va strategik qarorlar qabul qilish jarayoni optimallashtiriladi. Shu orqali risklarni oldindan baholash va samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot tizimi iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirish orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, xizmatlar sifati yaxshilanadi hamda mamlakatning global raqobatbardoshligi ortadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish innovatsion rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratib, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

1 Mualliflar ishlanmasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va strategik omiliga aylangan. Ushbu maqolada tahlil qilinganidek, raqamli iqtisodiyot iqtisodiy samaradorlikni oshirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, sanoat tuzilmasini modernizatsiya qilish va mamlakatning xalqaro raqobatbardoshligini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasining amalga oshirilishi natijasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektorining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2,4 foizga yetdi, IT eksporti 344 million AQSH dollariga oshdi, IT Park rezidentlari soni 2500 tadan ortdi va elektron hukumat xizmatlari soni 675 taga yetkazildi. Raqamli transformatsiya orqali ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, moliyaviy xizmatlar ommaviylashmoqda va aholining raqamli ko'nikmalari yaxshilanmoqda. Shu bilan birga, raqamli tafovutni kamaytirish, malakali kadrlar tayyorlash, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va infratuzilmani rivojlantirish kabi vazifalar ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korxonalar resurslarini boshqarish tizimlarini xavfsizlik elementlari, jumladan, rolga asoslangan kirish nazorati, kuchli shifrlash va monitoring tizimlari bilan birgalikda joriy etish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishi, moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirishi va korxonalarining barqarorligini oshirishi mumkin.

Shu bois, raqamli infratuzilmani, ayniqsa qishloq hududlarida rivojlantirish, korxonalar resurslarini boshqarish tizimlarida xavfsizlikni dastlabki bosqichdan integratsiya qilish, raqamli ko'nikmalar bo'yicha kadrlar tayyorlashni kuchaytirish, sun'iy intellekt va blokcheyn loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda milliy kiberxavfsizlik monitoring tizimini yaratish orqali O'zbekiston raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 8–10 foizga yetkazib, Markaziy Osiyodagi yetakchi raqamli markazga aylanishi mumkin. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining yangi sifat bosqichiga o'tishini ta'minlab, aholining farovonligini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kevin Beaver. The 10 Most Common ERP Security Issues and Ways to Fix Them [Elektron manba]. – 2024. – URL: <https://www.techtarget.com/searcherp/feature/The-10-most-common-ERP-security-issues-and-ways-to-fix-them>
2. Linda Gilbert. Cloud ERP Security: Navigating Challenges & Best Practices [Elektron manba]. – 2024. – URL: <https://www.rfgen.com/blog/cloud-erp-security-concerns-best-practices-for-a-secure-future/>
3. Ken Foley. 8 ERP Security Risks & Best Practices [Elektron manba]. – 2024. – URL: <https://www.rpic.com/blog/erp-security-best-practices/>
4. Lisa Schwarz. ERP Security Challenges and How to Tackle Them [Elektron manba]. – 2022. – URL: <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/erp-security-best-practices.shtml>
5. N.G. Miloslavskaya, M.Yu. Senatorov, A.I. Tolstoy. Upravleniye riskami informatsionnoy bezopasnosti: uchebnoye posobiye dlya vuzov. – Moskva: Goryachaya liniya–Telekom, 2013. – 130 s.
6. I.A. Kiseleva, S.O. Iskadzhan. Informatsionnyye riski: metody otsenki i analiza // ITportal. – 2017. – № 2.
7. Konstantinovna Baranova. Metodiki analiza i otsenki riskov informatsionnoy bezopasnosti // Obrazovatelnyye resursy i tekhnologii. – 2015.
8. A.O. Kalashnikov. Upravleniye informatsionnymi riskami organizatsionnykh sistem: obshchaya postanovka zadachi // Informatsiya i bezopasnost. – 2016. – T. 19. – № 1. – S. 36–45.
9. Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli Farmoni "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – 2020.
10. United Nations Development Programme. Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence [Elektron manba]. – 2025. – URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_eng.pdf
11. United Nations Conference on Trade and Development. Digital Economy Report 2024 [Elektron manba]. – URL: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>
12. World Bank. Uzbekistan Economic Update 2024–2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>